

“GLOBAL JANUB” KONSEPTI VA HINDISTONNING YETAKCHILIK AMBITSİYALARI

Ra’no Almamatovna To’ychiyeva,

Siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD),

*Yoshlar muammolarini o’rganish
va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti,*

doktorant,

Toshkent, O’zbekiston,

Tel.: +998974046454

Email: tuychiyeva88@list.ru

KIRISH

So’nggi yillarda xalqaro siyosiy tartibotda kuchlar muvozanati o’zgarib, G’arb hukmronligiga asoslangan liberal geotizimdan ko’p qutbli, iqtisodiy va siyosiy jihatdan diversifikatsiyalashgan yangi tuzumga o’tilmoqda. Bu jarayonda “Global Janub” deb ataluvchi rivojlanayotgan davlatlar guruhi — Lotin Amerikasi, Afrika, Osiyo va Tinch okeani mintaqalarini qamrab olgan geoiqtisodiy va geosiyosiy blok — tobora muhim kuch markaziga aylanmoqda. Ushbu davlatlar qashshoqlik, global tengsizlik, moliyaviy asoratlar, iqlim o’zgarishi va sanoat texnologiyalardan chetda qolish kabi umumiy muammolarga ega bo’lsa-da, ular birgalikda global qarorlar qabul qilish tizimida o’z so’zini aytishga intilmoqda.

Mazkur global siljish sharoitida Hindiston ushbu yangi shakllanayotgan blokda o’zining tarixiy, siyosiy va iqtisodiy salohiyatiga tayangan holda “Global Janub yetakchisi” maqomiga da’vogarlik qilmoqda. Hindistonning tashqi siyosatida oxirgi yillarda kuzatilayotgan muhim tendensiyalar – ko’p tomonlama diplomatiya, institutsional tashabbuslar, raqamli va yashil texnologiyalar sohasidagi ilg’or yondashuvlar – uning ushbu strategik ambitsiyalarini aniq namoyon etmoqda. Ushbu tezisda “Global Janub” konsepsiyasining shakllanishi, uning xalqaro tizimdagi roli va Hindistonning bu blokdagi liderlik pozitsiyalarini ta’minlash uchun olib borayotgan siyosiy strategiyalari tahlil qilinadi.

ASOSIY QISM

“Global Janub” tushunchasi dastlab 20-asr o’rtalarida rivojlanayotgan mamlakatlar – ayniqsa sobiq mustamlaka davlatlar – tomonidan G’arb hukmronligiga qarshi muqobil siyosiy kuch sifatida ilgari surilgan. Bandung konferensiyasi (1955), Qo’shilmaslik harakati (1961), va UNCTAD (1964) kabi siyosiy platformalar bu konseptni ilk nazariy asos bilan mustahkamladi. Bugungi kunda “Global Janub” nafaqat siyosiy qarshilik vositasi, balki barqaror taraqqiyot, iqtisodiy inklyuzivlik,

iqlim adolati, global sog‘liqni saqlash tizimida ishtirok va texnologik tenglik uchun kurash maydoniga aylangan.

2023-yildagi G20 sammitida “Global Janub”ning pozitsiyasi birinchi bor rasman e’tirof etilib, Hindiston mezbonlik qilgan sammitda Afrika Ittifoqining G20 a’ziligiga qabul qilinishi bu kontseptga amaliy mazmun baxsh etdi. Bu, ayni paytda, Hindistonning ushbu blokda faolligi va diplomatik tashabbuslarining yuksalishini ifodalaydi.

Hindiston o‘zini mustaqillikka erishganidan beri “Janub” mamlakatlarining vakili sifatida ko‘rsatishga harakat qilgan. Pandit Javoharlal Neruning Qo‘shilmaslik siyosati, Mahatma Gandining axloqiy tashqi siyosat falsafasi Hindiston tashqi siyosatining bugungi kun yetakchilik ambitsiyalariga tamal toshi bo‘lib xizmat qilgan. Hindiston o‘zining mustamlakachilikdan chiqib, demokratiyani mustahkamlab, iqtisodiy yuksalishga erishgan modeli orqali boshqa Janub davlatlariga ilhom manbai sifatida taqdim qilinmoqda.

Bugungi kunda Jaishankar boshchiligidagi Hindiston tashqi siyosati “global janubning ishonchli ovozi” bo‘lishga intilmoqda. Shashi Tharoor ta’kidlaganidek, Hindiston o‘zining “soft power” (yumshoq kuch) strategiyasi, ta’lim, farmatsevtika, raqamli texnologiya, va iqlim diplomatiyasi orqali yangi tipdagi yetakchilik modelini taklif qilmoqda – bu G‘arbcha hukmronlikdan farqli o‘laroq, hamkorlikka asoslangan, zo‘ravonliksiz va inklyuziv yondashuvdir.

Hindiston “Global Janub”dagi rolini quyidagi tashabbuslar orqali mustahkamlashga intilmoqda:

- G20 sammitlari doirasida Hindiston Janub mamlakatlarining ovozini global kun tartibiga olib chiqmoqda.

- International Solar Alliance (ISA) va Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) kabi ekologik tashabbuslar orqali iqlim diplomatiyasida Global Janubni yetaklamoqda.

- Pan-African e-Network, ITEC dasturlari va Digital India Global Outreach kabi texnik yordam loyihalari orqali Hindiston o‘z texnologik salohiyatini Janub davlatlari bilan bo‘lishmoqda.

- BRICS, IBSA, BIMSTEC, IORA kabi ko‘p tomonlama tuzilmalar orqali Hindiston mintaqaviy yetakchilikni shakllantirmoqda.

Hindiston, shuningdek, BMT Xavfsizlik Kengashi islohotlarida “Janub” davlatlari vakilligining kengaytirilishini qo‘llab-quvvatlab, o‘zini ushbu global islohotlarning lideri sifatida ko‘rsatmoqda.

Hindistonning “Global Janub”dagi ambitsiyalari Xitoyning iqtisodiy ekspansiyasi va G‘arbning geostrategik dominatsiyasi bilan raqobat muhitida shakllanmoqda. Xitoy BRI orqali iqtisodiy ustunlikka intilar ekan, Hindiston o‘zining demokratik

qadriyatlari, madaniy diplomatiyasi va xalqaro institutlarga integratsiyalashgan siyosati orqali barqaror va hamkorlikka asoslangan yetakchilik modelini ilgari surmoqda.

Bu yondashuv Hindistonni ko‘plab Janub davlatlari nazarida Xitoyga muqobil ishonchli sherikka aylantirmoqda. Ayniqsa, Afrika, ASEAN va Tinch okeani orollari davlatlari bilan Hindistonning tenglik asosidagi hamkorlik modeli Janub-Janub hamkorligining yangi paradigmasini yaratmoqda.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, “Global Janub” konsepti bugungi xalqaro tizimda yangi kuch markazlari, inklyuziv taraqqiyot va ko‘p qutblilik g‘oyalarining ifodasiga aylanmoqda. Ushbu konsept Hindiston tashqi siyosatining geostrategik va ideologik asoslaridan biri bo‘lib xizmat qilmoqda. Hindiston o‘zining tarixiy tajribasi, demokratiyaga asoslangan rivojlanish modeli, iqtisodiy salohiyati, va diplomatik tashabbuslari orqali Global Janubda yetakchilik qilishga intilmoqda.

Kelajakda Hindistonning bu ambitsiyalari nafaqat siyosiy imidj masalasi, balki xalqaro tizimdagi global tengsizliklarga nisbatan muqobil siyosiy qarashni ilgari suruvchi faol diplomatik konsepsiyaga aylanishi kutilmoqda. Bu esa Hindistonni nafaqat Janubning, balki yangi geosiyosiy tuzumning muhim aktoriga aylantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Tharoor, S. Hindistan nega global kuchga aylanmoqda? – Nyu-Dehli: Penguin Books, 2019. – 256 b.
2. Jaishankar, S. Hind yo‘li: Noaniq dunyoda strategiyalar. – Nyu-Dehli: HarperCollins India, 2020. – 280 b.
3. Bajpai, K., Pant, H. V. India’s Foreign Policy: A New Geopolitical Transition. – Oxford: Oxford University Press, 2021. – 312 p.
4. Chaturvedi, S. India’s Development Partnership: Contemporary Analysis. – New Delhi: Springer, 2021. – 248 p.
5. UNCTAD. Economic Development in Africa Report 2023: The Potential of South-South Trade. – Geneva: United Nations Publications, 2023. – 156 p.
6. African Union. Agenda 2063: The Africa We Want. – Addis Ababa: African Union Commission, 2020. – URL: <https://au.int/en/agenda2063>
7. Ministry of External Affairs of India. Annual Report 2022–2023. – New Delhi: Government of India, 2023. – 198 p.
8. Malone, D. M. Does the Elephant Dance? Contemporary Indian Foreign Policy. – Oxford: Oxford University Press, 2011. – 425 p.
9. Panda, J. *India’s Strategic Positioning in the Global South*. // Institute for Security & Development Policy Report. – 2023. – No. 121. – 23 p.

- 10.Mohan, C. R. *India and the Global South: The Emerging Dynamics*. // Indian Express. – 2023. – 12 May.
- 11.Roy, M. *India and Africa: A Strategic Partnership in the Global South*. // ORF Occasional Paper. – 2022. – No. 298. – URL: <https://www.orfonline.org>
- 12.Taylor, I. *Global Inequality and the Rise of the Global South*. – London: Zed Books, 2014. – 240 p.
- 13.Sachs, J. D. *The Age of Sustainable Development*. – New York: Columbia University Press, 2015. – 543 p.
- 14.Global South Studies Center Cologne. *What is the Global South?* – University of Cologne, 2022. – URL: <https://gssc.uni-koeln.de>
- 15.India G20 Presidency 2023: Official Website and Presidency Documents. – Ministry of External Affairs, India. – URL: <https://www.g20.in>